

УДК 37.025

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/65>*Лихачева Г.Т., Тууль А.В.**Башкирский государственный педагогический
университет имени М. Акмуллы,
г. Уфа, Россия*

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В данной статье мы изучаем влияние уроков физической культуры на здоровое формирование ребенка с самых первых дней, до осознанного возраста. Разбираем саму ценность и истоки образования, как дисциплины.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, развитие, нормы и правила.

*Likhacheva G.T., Tuul A.V.**Bashkir State Pedagogical University
named after M. Akmulla,
Ufa, Russia*

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN HUMAN LIFE

Annotation. In this article, we study the influence of physical education lessons on the healthy formation of a child from the very first days, until the conscious age. We analyze the very value and origins of education as a discipline.

Keywords: physical culture, education, development, norms and rules.

С физической культурой нас знакомят еще на первых этапах нашей социализации в жизни. И происходит это в детском саду, казалось бы, банальная зарядка и подвижные игры, как это может повлиять на спортивную составляющую нашего тела. На данный момент уроки физической культуры теряют свою актуальность, дети обесценивают их. А учителя заменяют предметами, вроде математики и русского языка. Сейчас большая часть школьников ведут сидячий образ жизни, и все больше отказываются от спортивных секций. Проанализировать значимость физической культуры для организма человека. Обозначить плюсы дисциплины физической культуры. «Движение – это жизнь» с этого высказывания хочется начать наше изучение физической культуры и ее роли в нашей жизни. Каждый наш день наполнен движениями и к каждому нас побуждает какая-то наша потребность. Это может быть потребность сходить покушать, необходимость сходить в душ и все это будет проходить, каждый день, а то и по несколько раз в день. Для начала обозначим понятие «физическая культура область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности», если человек не будет двигаться, то в скором времени начнем испытывать серьезные недомогания, а в дальнейшем это может привести к летальному исходу [4].

С древности люди бегали и охотились, чтобы поймать себе пропитание. И если ты не мог бегать и добывать, то естественный отбор побеждал и слабые по своему физическому развитию погибали. В наше время, для того чтобы выжить достаточно лишь только питаться и выполнять все биологические функции организма.

Что собой представляет физическая культура? Это прежде всего физическая подготовка, различные физические упражнения, которые мы выполняем для того чтобы быть здоровыми, крепкими, физически развитыми. Здоровье – это тоже не малая часть, и является основополагающей, от которой многое зависит, то насколько человек сможет интенсивно заниматься спортом. Это объект культуры, которая выступает совокупностью ценностей и знаний, умений, которые общество использует для развития физического и интеллектуального, так же люди улучшают двигательную активность, и создают для себя культ здорового образа жизни, благодаря дисциплине и физическому воспитанию.

Важно отметить, часто путают определения спорт и физическую культуру, их нужно разделять. Да, они взаимосвязанные и имеют общие признаки, но физкультура направлена на укрепление здоровья, развитие физических качеств, а спорт имеет цель в достижении наивысших спортивных результатов и максимально возможных показателей в избранном виде спорта.

Перед преподавателем стоит важная задача в «физическом воспитании» учеников, студентов в дальнейшем при поступлении в среднее профессиональное образование или в высшее учебное заведение. Само по себе это понятие, довольно широкое, но если детально рассмотреть, то это составная часть общего воспитания, то есть педагогический процесс, который направлен на изучение человеком личностных ценностей физической культуры. То есть, обычными словами, помогает формировать личностные качества и реализует потенциал биологический и духовный. И начинается этот путь воспитания с наших первых дней и до смерти. Зарождение в России физической культуры произошло ещё в 18 веке, основоположником является русский педагог П.Ф. Лесгафт, он сновал систему физического воспитания, которая способствует нравственному и умственному развитию человека.

Пройдём путь освоения спортивно-культурных навыков с самого нашего рождения и до зрелого возраста. С точки зрения культуры как нравственных ценностей, ребёнок начинает осваивать их в своей семье, социализируется путём изучения примера своих родителей. Уже в детском саду, ребёнок начинает изучать свой путь физической культуры. Она необходима для физического и интеллектуального развития. Учёные доказали подвижные игры и физические упражнения, оказывают огромное влияние на нормальный рост и развитие всех органов и тканей ребёнка. Грамотно встроенные занятия, помогает развивать у детей выносливость, внимательность, самосознание. Последовательное развитие главных двигательных навыков является таким же важным, как и интеллектуальное развитие ребёнка, например, развитие речи. Знакомство родителей с азами физического воспитания детей дошкольного возраста повышает педагогическую компетентность родителей и тем самым их интерес к формированию ЗОЖ. Детские занятия составлены с учетом возрастных норм, проводятся они три раза в неделю в спортивном зале. Длительность от 15 до 30 минут.

Какие виды физической культуры проводят сотрудники?

Образовательная деятельность.

Физкультминутки

Разные виды гимнастики

Различные виды закаливания

Дни здоровья

Физкультурные праздники

Таким образом, поддерживается и развивается физическая форма детей дошкольников, благодаря разнообразным и эффективным видами физических упражнений, а также двигательной активностью.

Следующий этап, это общеобразовательная школа и он довольно долгий, физическая культура проводится у школьников с первого по 11 класс, три раза в неделю. Основными целями уроков, является воспитательная работа, оздоровительная и развитие. В школе составляется плану уроков, в соответствии с графиком преподавания дисциплины. Существуют определенные требования, которые должны быть выполнены в ходе урока:

- Должно обеспечивать социальное воспитание и физическое развитие школьников.
- Использование словесные, наглядные, практические формы обучения.
- Обучение должно быть доступным, последовательным и тесно связанным с систематическими формами занятий.

Для учителей есть регламент ФГОС по которым, и выстраивается организация урока. Основная цель это развитие личности ребенка. Поэтому современные стандарты значительно изменили организацию уроков физкультуры в школах [5].

Обратимся к исследованиям ВОЗ. «Согласно первому в истории исследованию уровня физической активности среди подростков, подготовленному учеными из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для повышения уровня физической активности мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 17 лет требуются неотложные меры. По выводам авторов работы, опубликованной в журнале *The Lancet Child & Adolescent Health*, показатели физической активности более 80% посещающих школу подростков в мире – 85% девочек и 78% мальчиков - находится ниже рекомендованного уровня (не менее одного часа в сутки)»

И последний этап в системе образования - это университет. Тут уроки физкультуры имеют уже более иной характер для студентов, они так же выполняют цели восстановления, оздоровления и воспитания, но уже в более осознанной форме. Если в школе и детском саду преобладала игровая форма, то тут уже право студента выбирать системы физических упражнений или различные виды спорта, направленные на повышение физического потенциала, сдача нормативов, оценивание технической подготовленности. В вузах существуют специальные медицинские группы, где преподаватели организуют индивидуальный подход к каждому студенту, исходя из его заболевания. Студенты должны вести активный образ жизни и нести это в массы. В вузах очень много мероприятий, которые направляют студентов на правильный путь и развивают физические способности [2].

Для нашего исследования мы провели опрос студентов 3 курса, выборка состояла из 20 девушек факультета психологии, БГПУ им. Акмуллы г. Уфы. В ходе исследования мы попросили ответить на наш опрос, состоящий из трех вопросов.

Текст опроса студентов для исследования.

1. Посещаете ли Вы обязательные занятия физической культурой в университете?

- да;
- нет, по состоянию здоровья;
- нет, по другим причинам.

2. Занимались ли в спортивных или оздоровительных секциях?

- таких занятий у меня никогда не было;
- до 1 года;
- от 1 года до 3 лет;
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 10 лет.

3. Можете ли Вы сказать о себе, что ведете здоровый образ жизни?

- да;
- нет;
- отчасти.

По результатам первого вопроса: посещают занятия 70% студентов, 20% не посещают по состоянию здоровья и 10% по другим причинам. По результатам второго вопроса: 50% студентов занимались в спортивных секциях от 1 года до 3-х лет, 30% не занимались вообще, 10% занимались от 5 до 10 лет, и 10% от 3 до 5 лет. По результатам третьего вопроса: 40% ведут здоровый образ жизни, 30% отчасти и 30% ведут не здоровый образ жизни.

Опираясь, на данные нашего опроса, делаем выводы о том, что посещаемость студентов более 50%, а конкретно 70% говорит нам о заинтересованности группы в данной дисциплине. Но 30% студентов с детства не занимались в спортивных секциях совсем, этот показатель довольно высокий, ведь 1/3 коллектива не знакома с дополнительным спортивным образованием, и не понимают его значимость. Вопрос о ЗОЖ для молодых людей это острая проблема нашего времени, потому что сейчас очень много людей в возрасте с 15 лет начинают вести нездоровый образ жизни. Вот и в нашем опросе, всего 40% студентов ведут здоровый образ жизни, это меньше половины и очень низкий показатель.

Результаты исследования: изучили стадии развития физического воспитания на этапе обучения человека, начиная, с рождения и до юношеского возраста. Показали значимость физического здоровья, обратившись к исследованию ВОЗ. Исходя из анализа опроса, мы определили проблемные зоны студентов, а конкретно, ЗОЖ среди учеников, требуется повысить показатель с 40% до 60%, путем различных профилактических мероприятий в стенах Вуза. Все остальные показатели находятся в норме.

Выводы: таким образом, подводя итоги нашего с вами изучения физической культуры и её развития на протяжении становления личности. Насколько важны уроки физической культуры, начиная с детского сада и заканчивая университетом? Не стоит пренебрегать пропусками данной дисциплины, потому что это влияет на наше здоровье. Регулярное и умеренное выполнение физических упражнений положительно влияет на функционирование нашего организма. Низкая физическая активность определённо ведёт к ухудшению состояния здоровья, развитию различных заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Каждый человек должен понимать это и внимательно следить за своей физической активностью (<https://clck.ru/UUd4P>, <https://clck.ru/YvC97>).

Литература

1. Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе: практические советы преподавателям. Феникс, 2009. С. 443.
2. Зотин В.В., Дьяченко А.И. Физическое воспитание и физическая подготовленность студенческой молодежи // Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения: сб. тр. Всеросс. науч.-практ. конф. Томск, 2016. С. 41-44.
3. Земцов П.С. Физическая культура в вузе как средство формирования здорового образа жизни студентов // Молодой ученый. 2018. № 38 (224). С. 183-187.
4. Шабунова А.А. Здоровье студенческой молодежи: ценностные установки и поведенческие практики // Народонаселение. 2012. № 4 (58).
5. Зотин В.В., Мельничук А.А. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении // Современные проблемы физической культуры и спорта: ретроспектива, реальность и будущее: сб. тр. международной науч. практ. конф. Курган, 2014. С. 45-47.
6. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. М., 1995. 143 с.

© Лихачева Г.Т., Тууль А.В., 2021